

Interview guide (in Portuguese)

1. Pode descrever a sua atividade? Como descreve a sua função/o seu trabalho? Qual é o seu título? Vê-se como tradutora?
2. Que normas de audiodescrição/legendagem seguem na RTP? Quem formulou essas normas? Qual é o objetivo primário?
 - 2.1. Seguem normas delineadas noutros países?
 - 2.2. Tivemos acesso ao documento Serviços de Acessibilidade RTP — as normas nele incluídas são muito gerais. São suficientes?
3. Que orientações/diretrizes gerais recebe relativamente a como um audiodescritor/legendador deve fazer o seu trabalho?
4. Será que poderia nos descrever, em pormenor, um dia típico de trabalho?
5. Consultores externos
 - 5.1. pode descrever-nos como é que a consultadoria se desenvolve?
 - 5.2. Têm uma consultora interna? É funcionária a tempo inteiro? Existe um procedimento para a consultadoria?
 - 5.3. Como ausculta, contacta e comunica com consultores externos?
 - 5.4. Em relação a que serviços ausculta consultores? Quais razões por trás desta escolha?
6. Em termos de software e recursos tecnológicos:
 - 6.1. que software utilizam para legendagem e para AD? Achas que o FAB limita as opções de tradução? Acha que cumpre as necessidades do gabinete?
 - 6.2. Conhece outros softwares? Estão a considerar outros softwares?
7. Processo de revisão
 - 7.1. Como se processa o trabalho de revisão? Revê o trabalho dos seus colegas e o seu trabalho é revisto? É uma etapa obrigatória?
8. Público-alvo ideal dos serviços do Gabinete:
 - 8.1. que terminologia usam para se referirem ao público-alvo?
 - 8.2. será que nos poderia caracterizar este público e as expectativas que este tem do serviço prestado pela RTP?
 - 8.3. Mantém contacto/comunicação com o público-alvo (grupos de teste ou associações)?
 - 8.4. Em que medida é que as sugestões do público-alvo moldam as suas decisões?
9. Competências e formação:
 - 9.1. Onde e em que nível teve a sua formação em TAV?
 - 9.2. Que tipo de conteúdo? (Prático/estratégias, tecnologia/ferramentas, princípios gerais de transferência, géneros específicos, requisitos de mercado e indústria, audiências específicas (crianças, pessoas com deficiências sensoriais, etc.), teoria; análise fílmica; valor dos elementos visuais?)
 - 9.3. Os módulos eram opcionais ou obrigatórios? Se opcionais, porque escolheu?
 - 9.4. Que tipo de formação considera essencial/imprescindível para o seu trabalho atual? É desejável, mas não essencial? Que tipo de competências considera essenciais para um tradutor do Gabinete? (Seja o mais detalhado possível.)
 - 9.5. Há formação interna contínua?

- 9.6. Sente necessidade de atualização em termos de formação? Existe a expectativa que adquira competências noutras áreas (como LSE, por exemplo)?
10. Obrigações legais nacionais relativamente ao número audiodescrito/legendado:
- 10.1. Qual o número de conteúdos audiodescritos por semana? Acha suficiente? É difícil de cumprir?
- 10.2. O que acha das obrigações em outros países? Por exemplo, na Austrália há a obrigação de legendar todo o conteúdo entre as 6 da manhã e a meia noite, e todos os programas noticiosos fora destas horas. As indicações da Ofcom indicam que os canais da BBC (excluindo BBC Parliament) têm de legendar 100% do conteúdo.
- 10.3. Há metas internas da RTP? Acha que o seu gabinete conseguiu chegar à meta de 100% de conteúdo acessível?
11. Quanto ao número de horas de trabalho e ao trabalho por turnos:
- 11.1. Qual é o número de horas de trabalho médio esperado por semana? (no questionário, 5 funcionários trabalham 35-40h e 1 entre 40-50 horas). Estão equiparados a técnicos superiores? O trabalho extraordinário é pago?
12. Comunicação interna
- 12.1. Como funcionam os gabinetes de LSE e AD? São departamentos separados ou colaboram?
- 12.2. Há colaboração com o gabinete de legendagem interlinguística?